

Večletna pšenica – nova trajnostno naravnana poljščina

Zgodnji poskusi izvedbe križanj med pšenico in njenimi večletnimi sorodniki segajo v dvajseta in trideseta leta prejšnjega stoletja, ko so znanstveniki v nekdanji Zvezi sovjetskih socialističnih republik (ZSSR), ZDA, Nemčiji in Kanadi poskušali združiti genom pšenice (*Triticum* sp.) z genomom navadne pirnice (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski).

Prvi tovrstni križanec bi naj bil rezultat dela ruskega botanika in žlahtnitelja Nikolaja Vasiljeviča, Cicina. Novo rastlinsko vrsto so poimenovali trititrigia kot zloženko dveh latinskih imen (*Triticum* – pšenica, *Elytrigia* – pirnica). Pravilno latinsko poimenovanje za navedeno rastlinsko vrsto je *Trititrigia cziczinii* Tzvel. Gre za sintetično oziroma »od človeka« narejeno rastlinsko vrsto, ki naj bi bila po svojih morfoloških lastnostih podobna pšenicam. Kljub vsem možnim večletnim prizadevanjem avtorju tega članka in njemu znanim osebam, ki se tudi ukvarjajo z žlahtnjenjem pšenice, ni uspelo pridobiti niti ene fotografije rastlinske vrste trititrigia. Sicer pa se je po začetku vojne v Ukrajini pojavilo kar nekaj ruskih člankov, ki govorijo o obstoju in ponovnem razvoju navedene rastlinske vrste.

Kot je znano iz zgodovine, so bila zgodnja prizadevanja za razvoj večletne pšenice večinoma neuspešna zaradi pojava moške sterilnosti, ki je onemogočal uspešno razmnoževanje in pridelavo večletne pšenice. Kot prva večletna sorta pšenice, ki se je pojavila v kmetijski praksi, je znan kultivar Montana-2 (MT-2) iz leta 1987. Kot izvor materiala se šteje Bozeman – Državna univerza Montana, Montana, ZDA. Kultivar Montana-2 izhaja iz križanja med durum pšenico in večletno rastlinsko vrsto *Thinopyrum intermedium* (Host) Barkworth & D. R. Dewey. Da je *Th. intermedium* (v ZDA poznan tudi pod bla-

govno znamko Kernza) sorodnik pirnice, potrjuje tudi njegovo drugo latinsko ime *Elytrigia intermedia* (Host) Nevski. Na tem mestu velja omeniti, da so večletni kultivarji pšenice svojo praktično uporabno vrednost v kmetijski praksi našli že v Avstraliji. Do danes je bilo v Avstraliji registriranih že več kot 150 kultivarjev večletne pšenice. V letih ekstremne suše, ki je vladala v Avstraliji, so med drugim svoje mesto našli tudi na eni izmed največjih govedorejskih farm na svetu, imenovani »Anna Creek Station«. Kot zanimivost: navedena farma obsega površino, ki je večja od države Izrael.

V poljskem preizkušanju se je izkazalo, da večletni kultivarji pšenice premorejo močnejši koreninski sistem v primerjavi s standardnimi sortami navadne pšenice, izražajo boljše učinkovitost izrabe dušika in zelo dobro konkurirajo tudi najagresivnejšim plevelnim vrstam. Po drugi strani je njihova glavna slabost dolga vegetacijska doba do začetka cvetenja, nizka produktivnost in omejitve, ki so povezane z obveznim kolo-barjem.

V začetku letošnjega leta se zaključuje mednarodni projekt z akronimom ECOBREED, katerega vodilni partner je bil Kmetijski inštitut Slovenije. Projekt je trajal od sredine leta 2018 in se je med drugim nanašal tudi na žlahtnjenje novih sort pšenice za potrebe ekološkega kmetijstva. V projektu je kot slovenski partner nastopalo tudi odcepljeno podjetje Instituta »Jožef Stefan« RGA, raziskovalna genetika in agrokemija, ki se ukvarja z žlahtnjenjem novih sort pšenice in ječmena. Kot rezultat projektnih aktivnosti je bilo ustvarjenih več potomstev na osnovi kombiniranja navadne pšenice z njenimi

Večletni sorodnik navadne pšenice, vrsta *Th. intermedium* (poznan tudi kot Kernza)

večletnimi sorodniki. Fotografiji v nadaljevanju prikazujeta morfološki izgled pridobljenih večletnih potomstev, ki botanično pripadajo pšenicam.

Zahvala: Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazum o dodelitvi sredstev št. 771367 (projekt ECOBREED)

Doc. dr. Primož Titan
RGA, raziskovalna genetika in agrokemija, d.o.o.

Rastlina večletne pšenice